

„Man muss so viel lernen als Mama“ – Ergebnisse einer qualitativen Interviewstudie zur Entwicklung der Gesundheitskompetenz von Müttern nach Geburt des ersten Kindes

Maja Pawellek, Julia von Sommoggy, Christian Apfelbacher & Susanne Brandstetter

Hintergrund: Gesundheitskompetenz (GK) beschreibt das Wissen, die Kompetenz und die Motivation, gesundheitsrelevante Informationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und anzuwenden [1]. Bislang ist unklar, wie sich die GK von Müttern nach Geburt des ersten Kindes entwickelt und in welchen Bereichen oder Facetten Veränderungen stattfinden.

Zielsetzung: Ziel der vorliegenden Studie war es, die Entwicklung der individuellen GK von Müttern im Verlauf des ersten Lebensjahres des ersten Kindes anhand der berichteten Erfahrungen und subjektiv wahrgenommenen Veränderungen der Mütter zu explorieren.

Methode: Es wurden leitfadengestützte, semi-strukturierte Interviews mit 16 Müttern mit einem Kind im ersten Lebensjahr im Raum Regensburg durchgeführt. Dabei sollten die Mütter über ihre subjektiven Erfahrungen im Umgang mit gesundheitsbezogenen Situationen und Themen bezüglich ihres Kindes berichten. Die Interviews wurden aufgezeichnet, transkribiert und mittels interpretativer phänomenologischer Analyse ausgewertet. Dabei wurde die Entwicklung der GK aus den Berichten der Mütter über ihre Erfahrungen interpretiert.

Ergebnisse: Die Mütter berichteten von verschiedenen Themen und Situationen wie Geburt, Stillen, Beikost-Einführung und akute Erkrankungen und inwiefern sich ihr Umgang mit gesundheitsbezogenen Fragestellungen im Laufe der Zeit verändert hat. Diese subjektiv wahrgenommenen Veränderungen konnten den aus dem GK-Modell von Sørensen et al. [1] stammenden Bereichen Wissen, Kompetenzen und Motivation bezüglich des Findens, Verstehens, Beurteilens und Anwendens von Gesundheitsinformationen zugeordnet werden. Neben einem gesteigerten Erfahrungswissen erlebten die Mütter, dass sie im Laufe der Zeit sicherer und schneller im Umgang mit gesundheitsbezogenen Fragestellungen wurden und dass ihr Vertrauen in ihre eigenen Entscheidungen anstieg. Darüber hinaus nahmen die Mütter Veränderungen in der subjektiven Bedeutung von Gesundheit und im daraus folgenden Gesundheitsverhalten wahr. Als Einflussfaktoren auf die Entwicklung der GK wurde eine weite Spanne an persönlichen (z.B. eigener beruflicher Hintergrund) und situationellen (z.B. Gesundheitsprofessionelle, soziale Medien) Bereichen beschrieben.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Insgesamt erlebten die Mütter vielfältige Veränderungen in ihrem Umgang mit gesundheitsbezogenen Situationen im Laufe des ersten Lebensjahres ihres Kindes. Verschiedene Einflussfaktoren wurden als förderlich für diese Entwicklung beschrieben. So konnte festgestellt werden, dass insbesondere Gesundheitsprofessionelle eine relevante Rolle für Mütter darstellen. Für die Praxis könnte dies bedeuten, dass regelmäßige Einblicke in das Familienleben und eine auf die GK der Mütter sensibilisierte Beratung zu einer weiteren Förderung der GK von Müttern beitragen könnten. Zukünftige Studien könnten sowohl Mütter zu mehreren Zeitpunkten – idealerweise ab der Schwangerschaft – interviewen, als auch Väter miteinbeziehen, um Veränderungen der elterlichen GK im Zeitverlauf beobachten und im Anschluss den idealen Zeitpunkt von Interventionen und deren Nutzen beurteilen zu können.

Quellenangaben (optional):

1 Sørensen K, van den Broucke S, Fullam J et al. Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health 2012; 12: 80